

Dr Enis Omerović,
Vanredni profesor,
Pravni fakultet, Univerzitet u Zenici,
Bosna i Hercegovina

UDK: 341.3-053.2
UDK: 355.21-053.2
UDK: 341.231.14-053.2

DOI: 10.5281/zenodo.17812847

MEĐUNARODNOPRAVNA ZAŠTITA DJECE U ORUŽANIM SUKOBIMA: ZABRANA REGRUTOVANJA DJECE VOJNIKA I SAVREMENI IZAZOVI

Fenomen djece vojnika predstavlja jedno od najsloženijih i najtragičnijih pitanja u savremenim oružanim sukobima, koje istovremeno zadire u međunarodno humanitarno, međunarodno krivično pravo i međunarodna ljudska prava. Iako su kroz posljednjih nekoliko decenija uspostavljeni snažni međunarodni standardi – od dopunskih protokola iz 1977. godine uz Ženevske konvencije iz 1949., preko Konvencije o pravima djeteta iz 1989. i njenog Fakultativnog protokola iz 2000. godine, pa sve do bogate prakse Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija – regrutovanje i korištenje djece u sukobima ostaje raširena i sistemska pojava. Procjene pokazuju da je i u 2025. godini više stotina hiljada djece uključeno u oružane sukobe širom svijeta, dok milioni njih žive u zonama nasilja, izloženih regrutovanju, seksualnom iskorištavanju, otmicama i prisilnim ratnim aktivnostima. Rad daje pregled međunarodnog normativnog okvira zabrane regrutovanja i upotrebe djece vojnika, pri čemu se posebna pažnja posvećuje tumačenju dobi od 15 i 18 godina, te razlici između običajnog i ugovornog prava. Središnji dio naučne analize posvećen je međunarodnoj jurisprudenciji, s naglaskom na presedan Međunarodnog krivičnog suda u predmetu Thomas Lubanga Dyilo, koji je prvi put okvalificirao i sankcionisao regrutovanje i aktivno sudjelovanje djece mlađe od 15 godina u oružanim neprijateljstvima kao ratni zločin. Ovaj slučaj od presudnog je značaja za razumijevanje ove vrlo specifične vrste ratnoga zločina, standarda dokazivanja i međunarodnih obaveza država i međunarodnih organizacija. Iako međunarodnopravni okvir nominalno pruža visoku razinu zaštite, rad zaključuje da jaz između prava i prakse ostaje izuzetno velik. Neadekvatna implementacija, politički interesi država, nedostatak mehanizama odgovornosti i neujednačena primjena normi dovode do trajne ranjivosti djece u savremenim oružanim sukobima. Uočava se potreba za snažnijim mehanizmima prevencije, kao i kvalitetnijom saradnjom država i međunarodnih organizacija.

Ključne reči: djeca vojnici, ratni zločin, predmet Lubanga, Međunarodni krivični sud, regrutovanje djece, zaštita djece.

Enis Omerović, LL.D.,
Associate Professor,
Faculty of Law, University of Zenica,
Bosnia and Herzegovina

INTERNATIONAL LAW PROTECTION OF CHILDREN IN ARMED CONFLICTS: THE PROHIBITION OF CHILD SOLDIER RECRUITMENT AND CONTEMPORARY CHALLENGES

The phenomenon of child soldiers is one of the most complex and tragic issues in contemporary armed conflicts, raising serious concerns under international humanitarian law, international criminal law, and international human rights law. Despite the development of strong international standards, including the 1977 Additional Protocols to the Geneva Conventions of 1949, the 1989 Convention on the Rights of the Child, the 2000 Optional Protocol, and extensive UN Security Council practice, the recruitment and use of children in hostilities remains a widespread and systemic phenomenon. Estimates show that hundreds of thousands of children are still involved in armed conflicts worldwide, while millions of children live in areas affected by violence, exposed to forced recruitment, sexual exploitation, abduction, and coercion into military roles.

This paper examines the international legal framework prohibiting the recruitment and use of child soldiers, with specific reference to the age thresholds of 15 and 18 and the relationship between treaty law and customary international law. The central part of the paper focuses on the jurisprudence of the International Criminal Court, especially the landmark case *Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, which for the first time qualified and sanctioned the recruitment and active participation of children under the age of 15 in armed conflicts as a war crime. This case has significantly shaped the legal understanding of this crime, evidentiary standards, and obligations of states and international organizations. Although the normative framework appears robust, a significant gap persists between law and practice. Inadequate implementation, political constraints and interests, insufficient accountability mechanisms, and inconsistent application of international norms contribute to an extremely vulnerable position of children in armed conflicts. The paper highlights the need for stronger preventive measures and more effective cooperation among States and international organizations to ensure real protection for children in contemporary armed conflicts.

Keywords: child soldiers, war crime, Lubanga case, International Criminal Court, child recruitment, child protection.